

УДК 330.16

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14200373>

Виклики та чинники формування механізму управління організаційно-правовою безпекою аграрних підприємств

Богданюк Ігор

кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник директора з організаційно-наукової роботи та трансферу технологій, *Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України*, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4782-9986>

Прийнято: 22.10.2024 | Опубліковано: 05.11.2024

Анотація. Стаття присвячена дослідженню чинників формування механізму управління організаційно-правовою безпекою аграрних підприємств з урахуванням сучасних викликів.

Доведена важливість та актуальність теми дослідження, оскільки її вирішення сприятиме підвищенню ефективності, стійкості та правової захищеності аграрних підприємств, що, в свою чергу, забезпечить стійкий розвиток аграрного сектора та економіки в цілому.

Визначено, що організаційно-правова безпека аграрних підприємств є фундаментальним чинником їхнього сталого функціонування, а в умовах сучасних викликів (економічна нестабільність, постійні зміни в законодавстві, рейдерські загрози та ін.) формування ефективного механізму управління набуває вирішального значення.

Обґрунтовано, що комплексний механізм управління організаційно-правовою безпекою дає змогу забезпечити стійкість до зовнішніх і внутрішніх

загроз, мінімізувати юридичні та організаційні ризики, створити умови для стабільного розвитку аграрного підприємства.

Ключові слова: аграрні підприємства, виклики та чинники, кібербезпека, механізм, правова обізнаність, ризики, управління організаційно-правовою безпекою.

Challenges and factors in the formation of a mechanism for managing the organizational and legal security of agricultural enterprises

Bogdaniuk Ihor

Candidate of Legal Sciences, Senior Researcher, Deputy Director for Organizational Scientific Work and Technology Transfer of the Livestock Farming Institute of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4782-9986>

Abstract. Agricultural enterprises ensure the country's food security, create jobs and form a significant part of exports. However, their effective operation depends on stability and protection from external and internal threats.

In addition, constant changes in legislation, in particular in the field of land relations, ecology, tax policy and agrarian law, require enterprises to adapt quickly. Insufficient legal awareness can lead to fines, loss of assets or even liquidation of the business.

The article is devoted to the study of the factors of formation of the mechanism of management of organizational and legal security of agricultural enterprises taking into account modern challenges.

Despite the thorough scientific achievements of both domestic and foreign scientists, taking into account modern challenges, these aspects in general require further research.

The importance and relevance of the research topic is proven, since its solution will contribute to increasing the efficiency, stability and legal protection of agricultural enterprises, which, in turn, will ensure the sustainable development of the agricultural sector and the economy as a whole.

It is determined that the organizational and legal security of agricultural enterprises is a fundamental factor in their sustainable functioning. In the context of modern challenges, such as economic instability, constant changes in legislation, raider threats, environmental and technological risks, the formation of an effective management mechanism is of crucial importance.

It is substantiated that a comprehensive mechanism for managing organizational and legal security makes it possible to ensure resistance to external and internal threats, minimize legal and organizational risks, and create conditions for the stable development of an agricultural enterprise.

Keywords: agricultural enterprises, challenges and factors, cybersecurity, mechanism, legal awareness, risks, organizational and legal security management.

Постановка проблеми У сучасних умовах аграрний сектор стикається з економічними, правовими, екологічними та соціальними ризиками, що вимагають комплексного підходу до управління безпекою.

По-перше, загострення конкуренції на внутрішньому та міжнародному ринках вимагає від аграрних підприємств адаптації до змін у законодавстві, стандартів якості та експортних вимог. Це формує необхідність розробки чітких організаційно-правових механізмів для забезпечення стабільної діяльності.

По-друге, зростання загроз рейдерства, корупції та інших правопорушень у сільськогосподарській сфері робить актуальним створення механізмів захисту прав власності, договорів оренди землі та інших правових аспектів.

По-третє, кліматичні зміни та екологічні виклики стимулюють аграрні підприємства впроваджувати екологічно безпечні практики, які також потребують відповідного нормативного регулювання.

Також, розвиток цифровізації в агросекторі, з одного боку, відкриває нові можливості, але з іншого – створює ризики, пов'язані з кібербезпекою, захистом даних та технологічними збоями.

Отже, формування дієвого механізму управління організаційно-правовою безпекою є не лише реакцією на зовнішні виклики, але й важливою умовою сталого розвитку аграрних підприємств. Він має базуватися на інтеграції правових, організаційних, технологічних та економічних інструментів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління організаційно-правовою безпекою підприємства, в тому числі агропідприємств, розкрили у своїх працях такі вчені, як: І.Ф. Баланюк [1], В. Гончар[4] , Н.В. Зачосова [7], О.Г. Калетнік [9], С.О. Кушнір [12], А.А. Машевська [13], А.В. Микитась [14] , Н.В. Прус[15] , К.О. Утенкова[16] та інш.

Незважаючи на ґрунтовні наукові доробки як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, з урахуванням сучасних викликів, вказані аспекти в цілому потребують подальшого дослідження.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогодні немає чіткого визначення універсальних показників для вимірювання рівня організаційно-правової безпеки у специфічних умовах аграрного сектору та відсутня єдина класифікація викликів для організаційно-правової безпеки агропідприємств, враховуючи правові, економічні та соціальні аспекти. В роботі проаналізовано необхідність створення інтегративного механізму, який поєднує організаційні, правові та управлінські інструменти для забезпечення безпеки аграрних підприємств та систематизовано чинники, що впливають на ефективність управління організаційно-правовою безпекою, із урахуванням специфіки аграрного сектору.

Формулювання цілей статті Метою статті є дослідження чинників формування механізму управління організаційно-правовою безпекою аграрних підприємств з урахуванням сучасних викликів.

Виклад основного матеріалу дослідження Аграрні підприємства

забезпечують продовольчу безпеку країни, створюють робочі місця та формують значну частину експорту. Проте їхня ефективна діяльність залежить від стабільності та захищеності від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Крім того, постійні зміни в законодавстві, зокрема у сфері земельних відносин, екології, податкової політики та аграрного права, вимагають оперативної адаптації підприємств. Недостатній рівень правової обізнаності може призвести до штрафів, втрати активів чи навіть ліквідації бізнесу.

Управління організаційно-правовою безпекою аграрних підприємств – це комплексний процес планування, координації, контролю та реалізації заходів, спрямованих на захист підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз, що можуть вплинути на його стабільну діяльність, дотримання законодавства, правову захищеність та ефективність управління.

Важливим етапом у побудові стратегії захисту підприємств аграрного сектору є ідентифікація основних викликів і ризиків, які впливають на їхню організаційно-правову безпеку. На нашу думку, враховуючи реалії сьогодення, основні виклики і ризики включають:

1. Економічні виклики, які обумовлені:

- нестабільністю ринків через коливання цін на агропродукцію;
- фінансовою недоступністю кредитів для малих та середніх аграрних підприємств;
- зростанням собівартості виробництва через підвищення цін на енергоносії, добрива та сировину.

2. Юридичні ризики, які характеризуються:

- недосконалістю законодавства, зокрема у сфері оренди землі, аграрних договорів та експортно-імпортних операцій;
- рейдерством і шахрайством у земельних відносинах;
- ризиками невиконання договірних зобов'язань через недостатній правовий захист.

3. Соціальні виклики, які включають:

- недостатній рівень правової обізнаності персоналу, що створює ризики неналежного управління;
- трудову міграцію через низький рівень оплати праці та складні умови роботи;
- конфлікти між землевласниками та орендарями, спричинені відсутністю чітких механізмів вирішення спорів.

4. Екологічні ризики через:

- деградацію ґрунтів, до якої призвело неправильне використання ресурсів;
- зміну клімату та її наслідки, що включають посухи, повені та інші природні катаклізми;
- необхідність дотримання екологічних норм, що вимагає додаткових витрат.

5. Технологічні виклики, які складаються з:

- загроз кібербезпеці через цифровізацію аграрного сектору;
- недостатнього рівня інноваційних технологій, що обмежує продуктивність і безпеку підприємств;
- зношеності технічного обладнання і високих витрати на його оновлення.

6. Геополітичні ризики, а саме:

- політична нестабільність, яка впливає на доступ до міжнародних ринків;
- санкції або обмеження торгівлі, що впливають на експорт;
- військові дії або конфлікти, які можуть порушувати постачання і доступ до ресурсів.

Ідентифікація цих ризиків дозволяє розробити механізми мінімізації їх впливу та підвищення організаційно-правової безпеки аграрних підприємств.

Визначимо ключові чинники формування механізму управління організаційно-правовою безпекою аграрних підприємств:

1. Організаційні чинники, в тому числі:

- рівень професіоналізму управлінців та персоналу;
- чітке визначення відповідальності та розподіл функцій між співробітниками;
- створення системи внутрішнього контролю.

2. Правові чинники, в тому числі:

- забезпечення відповідності діяльності підприємства чинному законодавству;
- наявність юридичного супроводу для захисту інтересів підприємства;
- розробка внутрішніх нормативних актів, що регулюють діяльність.

3. Технічні чинники, в тому числі:

- використання сучасних ІТ-рішень для моніторингу та аналізу діяльності;
- автоматизація процесів управління.

4. Фінансові чинники:

- створення резервного фонду для покриття можливих ризиків.
- залучення інвестицій для модернізації підприємства.

Аналіз наукових джерел з тематики, яка досліджується, можемо стверджувати, що механізм управління організаційно-правовою безпекою аграрних підприємств – це система взаємопов'язаних елементів, інструментів та процесів, яка спрямована на забезпечення стабільності, захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз, а також дотримання правових норм у діяльності підприємства. Цей механізм є комплексним і охоплює організаційні, правові, технічні, економічні й соціальні аспекти управління безпекою.

Назвемо основні характеристики механізму управління організаційно-правовою безпекою аграрних підприємств:

1. *Мета*, яка полягає у забезпеченні безперервної, ефективної та законної діяльності аграрного підприємства.
2. *Структура* – складові механізму охоплюють оцінку ризиків, розробку політик безпеки, моніторинг, планування дій у кризових ситуаціях, а також навчання персоналу.
3. *Функції*, які включають ідентифікацію та оцінку загроз, планування та впровадження заходів щодо їх мінімізації та контроль і реагування на потенційні порушення.

4. Завдання механізму, які складаються з:

- виявлення ризиків (ідентифікація потенційних правових, організаційних і технічних загроз);

- розробка стратегій захисту (визначення шляхів мінімізації ризиків);
- контроль за виконанням (впровадження ефективних засобів моніторингу);
- реагування на інциденти (оперативне усунення наслідків загроз);
- адаптація до змін (постійне вдосконалення механізму в умовах змінюваного середовища).

Цей механізм дозволяє аграрним підприємствам забезпечити довгострокову стабільність і розвиток, захиститися від правових конфліктів і організаційних збоїв та підвищити конкурентоспроможність на ринку.

Більш детально розглянемо основні складові механізму управління організаційно-правовою безпекою для аграрних підприємств (Рис. 1). Ця система включає в себе кілька ключових елементів, кожен з яких виконує свою важливу функцію у забезпеченні стабільності та ефективності роботи підприємства.

Розглянемо більш детально кожен із зазначених елементів:

1. Оцінка ризиків, яка є базовою складовою механізму управління. Вона допомагає ідентифікувати потенційні загрози та вразливості, а також розробити стратегію для їх усунення чи мінімізації. Основними етапами є:

- аналіз зовнішніх ризиків (вплив економічних, правових, екологічних, технологічних та соціальних факторів);
- оцінка внутрішніх ризиків (аналіз організаційної структури, кадрового складу, процесів прийняття рішень);
- розробка карти ризиків (класифікація ризиків за ступенем впливу та ймовірністю виникнення).

Серед головних інструментів назвемо SWOT-аналіз, метод сценарного планування та використання спеціалізованого програмного забезпечення для аналізу даних.

Рис. 1 Основні складові механізму управління організаційно-правовою безпекою аграрних підприємств

Джерело: складено автором

2. Планування заходів, що включає розробку стратегій та конкретних дій, спрямованих на захист підприємства від ідентифікованих загроз.

Серед основних кроків назвемо:

- формування політик безпеки (створення внутрішніх нормативних документів (регламентів, інструкцій), які визначають процедури забезпечення правової та організаційної безпеки);
- створення кризових планів (підготовка алгоритмів дій у разі виникнення форс-мажорних ситуацій (рейдерство, правові конфлікти));

– визначення відповідальних осіб (призначення менеджерів та команд, які будуть здійснювати контроль і реагувати на порушення).

3. Моніторинг, який забезпечує постійне відстеження ефективності заходів, відповідності діяльності підприємства нормативним вимогам і оперативну ідентифікацію нових загроз. Основними аспектами є:

- моніторинг правового середовища (відстеження змін у законодавстві, які можуть вплинути на діяльність підприємства);
- оцінка ефективності внутрішніх політик (регулярний аудит процесів управління та безпеки);
- використання автоматизованих систем (застосування ІТ-рішень для аналізу даних та прогнозування ризиків).

4. Реакція на інциденти. Швидке реагування на інциденти дозволяє мінімізувати негативні наслідки для підприємства. Основними компонентами є:

- система раннього попередження (оперативне виявлення загроз);
- алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях (готовність до юридичних конфліктів, технічних збоїв або кризових ситуацій);
- юридичний супровід (наявність штатних юристів або зовнішніх консультантів для вирішення конфліктів).

5. Підвищення кваліфікації. Навчання співробітників є ключовим фактором для підтримки високого рівня організаційно-правової безпеки, яке включає:

- тренінги з правових аспектів (роз'яснення змін у законодавстві та їхнього впливу на діяльність підприємства);
- розвиток управлінських компетенцій (навчання менеджерів сучасним підходам до управління ризиками);
- підготовка до кризових ситуацій (проведення симуляційних тренувань для відпрацювання алгоритмів дій).

6. Інформаційна та кібербезпека. Сучасні аграрні підприємства активно використовують цифрові рішення, тому кібербезпека є невід'ємною складовою

організаційно-правової безпеки. Її основні аспекти:

- захист конфіденційної інформації (договорів, фінансових звітів);
- запобігання кіберзлочинам, які можуть вплинути на управлінські системи;
- регулярне оновлення програмного забезпечення та проведення аудитів ІТ-систем.

7. Комунікація та співпраця. Ефективна взаємодія між підрозділами підприємства та зовнішніми партнерами сприяє зміцненню безпеки.

Основні напрямки такої діяльності:

- взаємодія з контролюючими органами (забезпечення прозорості та дотримання вимог законодавства);
- співпраця з експертами (залучення консультантів у сферах права, економіки, технологій);
- встановлення внутрішньої культури безпеки (стимулювання співробітників дотримуватися правил і процедур).

Висновки. Таким чином, актуальність цієї теми є беззаперечною, оскільки її вирішення сприятиме підвищенню ефективності, стійкості та правової захищеності аграрних підприємств. Це, в свою чергу, забезпечить стійкий розвиток аграрного сектора та економіки в цілому. Організаційно-правова безпека аграрних підприємств є фундаментальним чинником їхнього сталого функціонування. В умовах сучасних викликів, таких як економічна нестабільність, постійні зміни в законодавстві, рейдерські загрози, екологічні та технологічні ризики, формування ефективного механізму управління набуває вирішального значення. Комплексний механізм управління організаційно-правовою безпекою дає змогу забезпечити стійкість до зовнішніх і внутрішніх загроз, мінімізувати юридичні та організаційні ризики, створити умови для стабільного розвитку аграрного підприємства.

Список використаних джерел

1. Баланюк І.Ф., Максимюк М.М. Систематизація та обґрунтування показників методики оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2018. № 1- 2 [73]. С. 212-217. URL: <http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/253/315>
2. Бондарчук Н.В., Фесенко А.В. Управління системою фінансової безпеки підприємства. Молодий вчений. 2018. № 9 (61), вересень. С. 237-240. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/53.pdf>
3. Васильєв О. В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль, 2013. Том 14. № 2. С. 138-145.
4. Гончар В. Інструментарій забезпечення організаційно-економічної безпеки суб'єктів аграрного господарювання. Modeling the development of the economic systems. 2022. № 3. С. 163–167. URL: <https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/109/84>
DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2022-5-23>
5. Данілова Е.І. Забезпечення економічної безпеки підприємства в сучасних умовах. Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 жовтня 2016 р.). Київ: Видавництво НАУ, 2016. С. 30- 32.
6. Захаров О.І., Пригунов П.Я. Організація та управління економічною безпекою суб'єктів господарської діяльності: навч. посіб. К., 2010. 257 с.
7. Зачосова Н.В., Чакалов Р.К. Правове забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності. Приазовський економічний вісник. 2017. Випуск 4(04). С.34-38. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/4_04_uk/9.pdf
8. Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] К.: Центр учбової літератури, 2009. 256 с.

9. Калетнік О.Г., Шинькович А.В. Оцінка організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №1 (49). С.66-73. http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2020_1_3 DOI: 10.37128/2411-4413-2020-1-1

10. Кириченко О.А. Організаційно-правове забезпечення функціонування системи економічної безпеки України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 1. С.54-59.

11. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А.А. Шиян. Вінниця : ВНТУ, 2010. 259 с.

12. Кушнір С. О. Характеристика факторів та ризиків інституційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектору. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2019. Випуск 1 (79). С. 54-59. URL: <https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/download/43/43/>

13. Машевська А. А., Коломієць М. Ф. Аналіз рівня економічної безпеки на сільськогосподарських підприємствах в Україні. Ефективна економіка. 2022. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2022/205.pdf DOI: [10.32702/2307-2105-2022.1.203](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.1.203)

14. Микитась А. В. Структуризація механізмів та систем управління організаційно-правовою безпекою господарської діяльності аграрних підприємств. Вісник ХНТУСГ : економічні науки. 2018. № 191. С. 171-178.

15. Прус Н. В. Система економічної безпеки підприємства. Поняття, сутність, принципи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 675–679.

16. Утенкова К. О. Економічна безпека як складова національної безпеки України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм.2019. Вип. 9.
С. 133-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2019_9_19